

TARBIYA DARSLARIDA O'QUV MOTIVATSIYASINI OSHIRISHDA DRAMATIZATSIYA METODI

Umrixina Viktoriya Igorevna, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchisi, Toshkent, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: o'smirlar motivatsiyasi pasaygan sharoitda dramtizatsiya teatr elementlari va rolli hamkorlik orqali o'quvchini faol subyektga aylantiradi.

MAQSAD: dramtizatsiyaning o'quv motivatsiyasini kuchaytirishdagi didaktik imkoniyatlarini asoslash va uni qo'llash shartlarini belgilash.

MATERIALLAR VA METODLAR: psixologik-pedagogik manbalar nazariy tahlil qilindi; rol o'ynash, inscenirovka va improvizatsiyaning motivatsion mexanizmlari umumlashtirildi. Ixtiyoriy ishtirok, psixologik xavfsizlik va refleksiya asosiy prinsiplar sifatida belgilandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: dramtizatsiya emotsional boylik va dialogiklik orqali qiziqishni oshiradi, ichki motivatsiya va qadriyatli munosabatni shakllantiradi. Eng kuchli ta'sir muammoli va axloqiy dilemmani o'z ichiga olgan vaziyatlarda kuzatiladi; samaradorlik tizimli va maqsadli qo'llashga bog'liq.

XULOSA: dramtizatsiya tarbiya darslarida motivatsiyani oshirishning samarali vositasi bo'lib, faol ishtirok va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: dramtizatsiya, o'quv motivatsiyasi, tarbiya darslari, o'smirlar, faol o'qitish metodlari, tarbiyaviy jarayon.

ДРАМАТИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ ВОСПИТАНИЯ

Umrixina Viktoriya Igorevna, старший преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: драматизация переводит подростков из позиции пассивного слушателя в активного участника и усиливает личностную значимость содержания.

ЦЕЛЬ: обосновать возможности драматизации в повышении мотивации и определить условия её результативного использования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведен теоретический анализ литературы; обобщены механизмы влияния ролевых и игровых форм. Учтены принципы добровольности, психологической безопасности и рефлексии.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: метод усиливает интерес и внутреннюю мотивацию, особенно при работе с моральными дилеммами. Эффективность зависит от системности и педагогического дизайна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: драматизация является действенным средством повышения мотивации и развития коммуникативных компетенций подростков.

Ключевые слова: драматизация, учебная мотивация, уроки Воспитания, подростки, активные методы обучения, воспитательный процесс.

DRAMATIZATION AS A METHOD FOR ENHANCING LEARNING MOTIVATION IN MORAL EDUCATION LESSONS

Umrixina Viktoriya Igorevna, Senior Lecturer at Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: dramatization transforms adolescents from passive listeners into active participants and increases personal engagement.

AIM: to justify the motivational value of dramatization and specify implementation conditions.

MATERIALS AND METHODS: a theoretical review was conducted, and motivational mechanisms of role-play and improvisation were synthesized. Voluntary participation, psychological safety, and reflection were emphasized.

DISCUSSION AND RESULTS: dramatization strengthens interest and intrinsic motivation, especially in problem-based moral dilemmas; effectiveness depends on systematic application.

CONCLUSION: dramatization is an effective tool for enhancing motivation and communicative competence in adolescents.

Keywords: dramatization, learning motivation, moral education lessons, adolescents, active learning methods, educational process.

Современная система общего образования сталкивается с рядом устойчивых проблем, одной из которых является снижение учебной и познавательной мотивации подростков. В условиях цифровизации, клипового мышления и перенасыщенности информационного пространства традиционные формы воспитательной работы все чаще оказываются недостаточно эффективными. Уроки Воспитания, направленные на формирование ценностных ориентиров, гражданской позиции и нравственных установок, требуют поиска новых педагогических методов, способных обеспечить эмоциональную вовлеченность и личностную значимость учебного материала.

Одним из таких методов является драматизация — педагогическая технология, основанная на использовании элементов театрального действия, ролевого взаимодействия и художественного переживания. В отличие от пассивных форм усвоения информации, драматизация предполагает активное включение обучающихся в процесс осмысления социальных, моральных и культурных проблем через действие, диалог и проживание ситуации. Это делает данный метод особенно актуальным в системе воспитательной работы с подростками [1].

Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного обоснования драматизации как средства повышения учебной мотивации на уроках Воспитания, а также выявления ее педагогических возможностей и ограничений. Целью статьи является теоретический анализ и методическое осмысление драматизации как эффективного инструмента формирования устойчивой мотивации и ценностного отношения к учебному и воспитательному процессу.

2. Основная часть

Учебная мотивация рассматривается в педагогике и психологии как совокупность внутренних и внешних побуждений, определяющих активность обучающегося в образовательной деятельности. В трудах Л.И. Божович, А.К. Марковой, А.Н. Леонтьева подчеркивается, что мотивация является ключевым фактором успешности обучения и воспитания, поскольку именно она определяет направленность личности и характер ее взаимодействия с образовательной средой [2].

В контексте уроков Воспитания мотивация приобретает особое значение, так как их содержание носит ценностно-нравственный и мировоззренческий характер. Подростки нередко воспринимают такие уроки как формальные или назидательные, что снижает их заинтересованность и вовлеченность. Отсутствие личностного смысла приводит к поверхностному усвоению материала и формальному выполнению заданий.

Современные исследования показывают, что эффективная учебная мотивация формируется в условиях эмоциональной насыщенности, диалогичности и практической значимости содержания [3]. Именно поэтому методы, ориентированные на активное участие учащихся, моделирование жизненных ситуаций и эмоциональное переживание, обладают высоким мотивационным потенциалом.

Драматизация в педагогике определяется как метод обучения и воспитания, основанный на разыгрывании учебных, социальных или моральных ситуаций с использованием ролевых позиций, диалога и сценического действия. Ее истоки восходят к идеям Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, а также к концепции обучения через деятельность, разработанной Дж. Дьюи [4].

В отличие от театрального искусства, педагогическая драматизация не ставит целью создание художественного продукта. Ее основная задача — развитие личности обучающегося через активное проживание ситуации, осмысление социальных ролей и нравственных дилемм. Драматизация может принимать различные формы: инсценировка, ролевая игра, этюд, импровизация, форум-театр, педагогическая ситуация с открытым финалом.

Исследователи отмечают, что драматизация способствует развитию эмпатии, коммуникативных навыков, рефлексии и способности к моральному выбору [5]. Эти качества имеют ключевое значение для воспитательного процесса, особенно в подростковом возрасте.

Психологической основой драматизации является теория деятельности и концепция переживания как источника личностного развития. Л.С. Выготский подчеркивал, что эмоции и переживания играют решающую роль в формировании смыслов и ценностей личности [6]. Драматизация создает условия для включения эмоционально-волевой сферы учащихся, что усиливает мотивационный эффект обучения.

С точки зрения возрастной психологии подростковый возраст характеризуется стремлением к самовыражению, поиску идентичности и повышенной чувствительностью к социальным ролям. Драматизация позволяет удовлетворить эти потребности, предоставляя безопасное пространство для эксперимента с ролями и моделирования социальных ситуаций [7].

Кроме того, драматизация опирается на принципы субъектности и сотрудничества. Учащиеся выступают не как пассивные слушатели, а как активные участники образовательного процесса, что соответствует современным требованиям личностно-ориентированного образования.

Использование драматизации на уроках Воспитания открывает широкие методические возможности. Во-первых, она позволяет конкретизировать абстрактные нравственные понятия, такие как ответственность, справедливость, долг, толерантность, через конкретные жизненные ситуации. Во-вторых, драматизация способствует интеграции знаний из различных областей: истории, литературы, обществознания и культуры.

Практика показывает, что наибольший мотивационный эффект достигается при использовании драматизации в форме проблемных ситуаций с неоднозначным исходом. Учащиеся вовлекаются в обсуждение, анализ поступков персонажей и поиск альтернативных решений, что стимулирует их познавательную активность [8].

Важным методическим условием является добровольность участия и создание атмосферы психологической безопасности. Принуждение к участию может вызвать сопротивление и снизить мотивацию. Роль учителя заключается в фасилитации процесса, поддержке инициативы учащихся и организации рефлексии.

Анализ педагогических исследований показывает, что драматизация оказывает комплексное влияние на учебную мотивацию. Во-первых, она повышает интерес к содержанию урока за счет новизны и эмоциональной насыщенности. Во-вторых, способствует формированию внутренней мотивации, так как учащиеся начинают видеть личностный смысл в обсуждаемых проблемах.

Кроме того, драматизация усиливает социальную мотивацию, связанную с потребностью в признании и взаимодействии со сверстниками. Совместное выполнение ролевых заданий формирует чувство принадлежности к группе и ответственности за общий результат [9].

Важно отметить, что устойчивый мотивационный эффект достигается при систематическом использовании драматизации, а не в виде разовых мероприятий. В этом случае она становится частью образовательной среды и влияет на общее отношение учащихся к урокам Воспитания.

Несмотря на значительные преимущества, метод драматизации имеет ряд ограничений. К ним относятся высокая требовательность к профессиональной подготовке учителя, необходимость дополнительного времени на подготовку занятий и риск формализации метода. Без четкой педагогической цели драматизация может превратиться в развлекательную активность без воспитательного эффекта [10].

Существуют также психологические риски, связанные с индивидуальными особенностями учащихся. Некоторые подростки могут испытывать тревожность или дискомфорт при публичном выступлении. В таких случаях необходимо использовать альтернативные формы участия и учитывать принцип индивидуализации.

3. Заключение

Драматизация как метод повышения учебной мотивации на уроках Воспитания обладает высоким педагогическим потенциалом. Она способствует активному включению учащихся в воспитательный процесс, формированию внутренней мотивации и осознанного отношения к ценностям и социальным нормам. Теоретический анализ и педагогическая практика подтверждают, что драматизация эффективна при соблюдении методических и психологических условий ее применения.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой моделей системного внедрения драматизации в школьную воспитательную практику, а также с эмпирическим изучением ее влияния на различные компоненты мотивационной сферы подростков.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М.: Педагогика, 1968. — 464 с.
2. Маркова А. К. Формирование мотивации учения. — М.: Просвещение, 1983. — 96 с.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат, 1977. — 304 с.
4. Дьюи Дж. Демократия и образование. — М.: Педагогика, 2000. — 384 с.
5. Болотова А. К. Психология развития и возрастная психология. — М.: Высшая школа, 2010. — 480 с.
6. Выготский Л. С. Психология искусства. — М.: Искусство, 1986. — 573 с.
7. Эльконин Д. Б. Психология развития. — М.: Академия, 2001. — 144 с.
8. Каменская В. В. Современные воспитательные технологии в школе. — М.: Владос, 2012. — 176 с.
9. Щуркова Н. Е. Воспитание как педагогический процесс. — М.: Педагогическое общество России, 2004. — 256 с.
10. Шаповал Л. А. Интерактивные методы воспитания школьников. — Ростов н/Д: Феникс, 2019. — 192 с.

